

Современное состояние и использования водно-земельных ресурсов Нарынской области

Сатыбалдиева Умут Жунусбековна, магистр наук,
старший преподаватель кафедры географии, туризма и естественных наук
БГУ имени К. Карасаева, г. Бишкек

Аннотация. Нарынская область, где расположена основная часть реки Нарын является высокогорным регионом, со значительным колебанием высот. Территория занимает высокие горные хребты, откуда берет свое начало реки данной области, речные долины с разнообразными природными условиями. Целью статьи является раскрытие современную состоянию водопользования и водно-земельные экологические проблемы Нарынской области, причины возникновения и пути их решения.

Ключевые слова: водопользования, водопотребления, орошаемые площади, гидротехнические сооружения

Current status and use of water and land resources of Naryn oblast

Satybaldieva Umut Zhunusbekovna, m.SC., senior lecturer,
Department of geography, tourism and science
BNU named Karasaeva, Bishkek

Abstract. Naryn province, where the bulk of the river Naryn high mountain region, with considerable variation in heights. Territory for up high mountain ranges, where the River originates this area, river valleys with diverse natural conditions and conditions. The purpose of the article is the disclosure of a modern State water and water-land of Naryn oblast environmental problems, causes and solutions.

Keywords: water management, water use, irrigated area, waterworks

Нарынская область, где расположена основная часть реки Нарын является высокогорным регионом, со значительным колебанием высот. Территория занимает высокие горные хребты, откуда берет свое начало реки данной области, речные долины с разнообразными природными условиями.

Крупным потребителем воды являются сельское хозяйство и используются в гидроэнергетике. Нарынская область расположена в высокогорной зоне и основные виды сельскохозяйственной деятельности направлена на обеспечение водой живодноводства сельхозпродуктами, многолетние травы и пшеница, ячмень, частично вырабатывается бахчевые культуры для собственных нужд. По территории Нарынской области гидрографическая сеть и земли сельскохозяйственных угодий расположено неравномерно, так как этому способствуют природные условия: высокогорность, сильно расчлененный рельеф, высотная поясность. И поэтому использование воды по районам области тоже разные.

На территории Нарынской области поверхностные воды используются для полива сельскохозяйственных культур. Реки Нарынской области имеют внутренний сток и принадлежат к бассейнам рек Чу и Сыр-Дарья. Основным источником питания рек являются талые воды сезонного покрова, меньший удельный вес составляют воды ледников и вечных снегов. Основным источником орошения в области являются река Нарын с наиболее крупными притоками: река Ат-Баши, река Ала-Буга, река Кекемерен и река Он-Арча. В Нобласти в территории землепользования на (1 января 2016 года) составила 4715,6 тыс.га в том числе сельско-хозяйственные угодья 877,4 тыс.га[1]. В структуре сельскохозяйственных угодий хозяйств области преобладают природ-

ные пастбища 93,5% или 693,4 тыс/га, а пашни только. В районах удельный вес обрабатываемой пашни колеблется от 3,6 (Ак-Талинской) до 8 % Жумгалском районе.

В Нарынской области общая площадь орошаемых земель составляет 120,5 тыс. гектаров. Для обеспечения поливной водой этих площадей эксплуатируется 960, 5 км межхозяйственных, 2667,6 внутрихозяйственных каналов, 3285 гидротехнических сооружений, 22 насосных станций, 281 гидрометрических постов, а также для поддержания уровня грунтовых вод 122,1 км коллекторно-дренажных сетей [1]. Поливная вода во многих хозяйствах используется крайне неэффективно, допускается большое количество сбросов. Из-за плохого фильтрации каналов.

В Кочкорском районе относительно по всем системам полная водообеспеченность, не смотря на климатических условий, так, как район считается самой засушливым. В Кочкорском районе гидросооружений хорошем состоянии.

По Нарынской области 87 предприятий водопользователей осуществляет специальное водопользование. Основная часть является предприятиями сельского хозяйства. В связи с аннулированием старых действующих в отчетном году всего по области было представлено на проверку 83 лицензии. Основной причиной низких темпов лицензирования является то, что в районных управлениях водного хозяйства не предусмотрены штатные единицы инженеров по использованию водных ресурсов.

По сведению 1997,2013, 2016 гг. по сравнению с прошлыми годами в области объем использованных вод из природных водных объектов изменились. Причинами неиспользованных и неполитых орошае-

мых площадях (1865тыс.га) по Ат-Башинскому району - отдаленность; по Жумгальскому району неиспользованных(3154 тыс.га) –отдаленность, нехватка горючих и семян; по Кочкорскому району неиспользованных(4903тыс. га)- экономически не выгодно, нет средств у крестьян; по Нарынскому району неиспользованных (1997тыс. га)- экономически невыгодно, нет средств у крестьян, несправимость водохозяйственной сети, засоление 18га.Только в Ак-Талинском районе неполитых и неиспользованных

земель не было. По сравнению данных на таблице 1 в последние годы и изменились площади орошаемых земель и водозаборы. В некоторых местах не внесения удобрений и посевов монокультуры повлияло на истощение земель и неполучения запланированный урожай. Эти земли считается экономически невыгодными. Этих орошаемых площадях выращиваются следующие виды сельхоз культур: зерновые-яровые, многолетние травы, картофель, овощи.

Таблица 1. [2] Анализ водопользования по районам Нарынской области

№	Наименование Районов	1996г Водозабор, млн.м3	Орошаемая площадь, га.	2013г. Водозабор, млн.м3	2016г. Водозабор, млн.м3	Орошаемая площадь, га
1.	Ак-Талинский	86,5	15962	69,3	53,7	12145
2.	Ат-Башинский	77,1	32330	101,8	64,7	19655
3.	Жумгальский	106,3	19223	108,3	84,2	15127,5
4.	Кочкорский	341,3	34785	177,01	194,5	24837
5.	Нарынский	181,7	27049	143,7	94,7	17809
	ИТОГО:	772,9	129367	598,9	491,8	89571.5

Таблица 2. Сравнительная структура посевных площадей сельхоз культур на орошаемые площади Нарынской области (в тыс.га) .

№	Наименование районов	зерновые-яровые	многолетние травы	картофель	овощи
1.	Ак-Талинский	5,14	8,3	0,4	0,12
2.	Ат-Башинский	3,2	23,6	2,0	0,1
3.	Жумгальский	5,3	7,4	3	0,2
4.	Кочкорский	10,3	9,74	2,7	0,1
5.	Нарынский	5,32	11,6	0,7	0,1
	Всего:	29,26	60.64	8,8	0,62

Структура посевных площадей за последние 5 лет сильно не изменилась. В основном идет увеличение посевов многолетних трав, за счет уменьшения посевов зерновых.

Из-за анализа использование орошаемых земель за последние 5 лет идет увеличение использованных земель. В Нарынском районе за счет богарных земель было увеличено площадь орошаемых земель на 16,65 га. В 2014 году было резкое уменьшение поливных земель. Это объясняется тем, что из-за аномальной засухи в Ат-Башинском районе не полито 4920 га.

Так, как 2014 год был маловодным, соответственно водность рек по Нарынскому бассейну в вегетационный период составлял от 65% до 68% от норм, а в 2013 году водность рек составлял от 76 до 95 %. На протяжении всего вегетационного периода в 2014году меньше чем по норме в 2013 году. Количе-

ство осадков по Ат-Башинскому району составлял 74% (2013г.-96%); В Ак-Талинском районе 86% от нормы (2013г.-97%); районе 110% от нормы, (2013г.-121%); в Жумгальском районе 117% от нормы (2013г.-202%); в Нарынском районе 79% от нормы (2013г.-106%) .

Кроме того, земли Ак-Талинского, Кочкорского, Нарынского и Кочкорского районов подвержены заболачиванию и засолению , в связи с отсутствием требуемого количества коллекторно-дренажной сети. Уровень грунтовых вод находится близко к поверхности, что вызывает вторичное засоление и снижению урожайности сельскохозяйственных культур.

Для улучшения такой сложной ситуации в сельском хозяйстве требуются капитальные вложения для строительства и ремонта, коллекторно-дренажной сети, оросительной и других водохозяйственных сооружений

График 1. График водность рек на протяжении вегетационного периода

Таблица 3. Балансовая оценка водных ресурсов Нарынской области

Площадь, тыс.км ²	Осадки, км ³	Сток, км			Испарение, км ³	Валовое увлажнение, км ³
		полный	поверхн.	подземный		
46,7	26,0	13,2	7,2	6,0	12,8	18,8

Важнейшим условием в решении проблем орошаемого земледелия является получение проектной урожайности культур на землях существующего орошения и дальнейшее повышение эффективности использования земельных и водных ресурсов области.

Если рассмотреть распределение ресурсов на душу населения по Кыргызстану, то выделяется Нарынская область - 65,7 тыс.м³ в год.

Распределение ресурсов речного стока по Нарынской области.

Кроме того, внутриводхозяйственная оросительная сеть после раздробления бывших колхозов, совхозов на многочисленные мелкие крестьянские, фермерские и другие хозяйства в течение последних лет не ремонтируется, бетонные, железобетонные участки, земляные участки не очищаются от наносов, лотковые сети, водозаборные гидротехнические сооружения, шлюзы-регуляторы, шлюзы-вододелители разрушены и в связи с этим обеспечение поливной водой орошаемых земель невозможно.

Кроме того, земли Кочкорского, Нарынского и Ак-Талинского районов подвержены засолению и заболачиванию, в связи с отсутствием требуемого количества коллекторно-дренажной сети, уровень грунтовых вод находится близко к поверхности, что вызывает вторичное засоление и, следовательно, снижение урожайности сельскохозяйственных культур.

Для улучшения такой сложной ситуации в сель-

скохозяйственном секторе требуются капитальные вложения для строительства и ремонта оросительной, коллекторно-дренажной сети и других водохозяйственных сооружений.

Для прогноза использования вод необходимо располагать данными темпах роста населения и промышленности, тенденциях изменения удельного водопотребления. Тут надо отметить. Что к прогнозу развития сельского-хозяйства на отдельную перспективу многие отрасли только приступили. Во всех нормативах. Кроме расходования воды не посредственно населением, имеется также частичный расход воды на нужды других предприятий. Деятельность, которая исправлена на обслуживание населения. Учитывая, что в условиях будущего водопотребления на нужды городов и поселков городского типа будет расти в связи с прогрессом благоустройства коммунального хозяйства, мы принимаем норму хозяйственно-бытового водопотребления на 1 человек 400л\сутки при условии, что все городское население будет использовать централизованную канализацию хозяйства.

В настоящее время в области по данным мелиоративного кадастра составляет орошаемых земель 119,7 тыс. га в том числе:

- в хорошем состоянии – 97,87 тыс. га или 82%;
- в удовлетворительном состоянии – 12,0 тыс. га или 10%;
- в неудовлетворительном состоянии – 9,94 тыс. га или 8%.

Литература:

1. Отчет по водопользованию и водным ресурсам за 2002-2016 гг
2. Прогноз водности рек по областям
3. Отчет Нарынского бассейнового управления водного хозяйства по использованию водных ресурсов за 2001 г.
4. Эргешов А.А. Цигельная И.Д. Музакеев М. А. “Водный баланс Кыргызстана” Б. Илим 1992 г.
5. Беляков Ю.П. Рахимов К. Р., Энергетические ресурсы Кыргызстана и их использование. Бишкек: Илим 1993 г
6. Сатыбалдиева У.Ж, Водопользование в Нарынской области, Ош, 2009